

O‘ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI

Sadikova Shirin Mirvahidovna

Agrobank ATB Hududiy filiali menejeri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Islom moliyasi, xususan, sukuk – islom qimmatli qog‘ozlarining jahon moliya bozoridagi hajmi va ahamiyatining o‘shishi, hamda O‘zbekistonda islom moliyasining joriy holati tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonda islom moliyasini joriy qilish va rivojlantirish bilan bog‘liq so‘rovnoma natijalari ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Islom moliyasi, sukuk, emissiya, real iqtisodiyot, moliya bozori, O‘zbekiston, so‘rovnoma.

KIRISH

Ma’lumki, Islom moliyasining asosiy maqsadlaridan biri – bu real iqtisodiyotga ta’sir qilish va uning o‘shishini ta’minlashdan iborat. Albatta, bu mamlakatda bank xizmatlaridan foydalanmayotgan mijozlar uchun ham qo‘l keladi. Hozirgi kunda islom ma’naviyati ildizi baquvvat bo‘lgan O‘zbekiston, Markaziy Osiyoda islom moliyasi uchun eng istiqbolli mamlakatlardan biri bo‘lishi mumkin. Muqobil va innovatsion moliyalashtirish usuli sifatida islom bank-moliya xizmatlarining, jumladan, sukuk bozorining xalqaro moliya bozoridagi holati va rivojlanish istiqbollari tahlil qilib, agar bu tizim bizning mamlakatda ham tatbiq qilinsa, u holda uning mamlakatimiz iqtisodiyotiga ta’sirini baholash kerak bo‘ladi. Islom moliyasi tarixiga nazar tashlasak, uning VI asr oxirlaridan shakllana boshlaganini ko‘rish mumkin. Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika va Markaziy Osiyo mintaqasida VII asrdan yagona tizim sifatida tarqalgan islom moliyasining zamonaviy tarixi, biz bilgan yangi tizim sifatida XX asrning 50-yillaridan shakllana boshlagan.

Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, islom moliyasining jahon moliyasi tarkibidagi ulushi kam bo‘lsa-da, uning o‘shish sur’ati tez va samaradorligi yuqori bo‘lmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

MDH mamlakatlari olimlaridan V.Antropov, T.Gafurova, S.Mokina [4], O.Trofimova [3], I.A.Zaripov, va I.Bekkin[2] singari olimlar ilmiy ishlarida islom qimmatli qog'ozlari va islom moliyasiga oid masalalar o'z aksini topgan.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar X.Xasanov, M.Sultanov [1], va O.Davlatyarovlarning ilmiy ishlarida ham mazkur soha bo'yicha izlanishlar olib borilgan va bu ishlar bugungi kunda davom etmoqda. Shuningdek, B.Jo'raev [3] tomonidan islom moliyasiga oid ba'zi adabiyotlar rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Amalga oshirilgan ushbu ilmiy ishlar islom moliyasining nazariy asoslari va islom moliya muassasalari faoliyatiga oid bo'lib, sukuklar ilmiy asosda tadqiq qilinmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Islom moliyasini mamlakatda tatbiq qilish masalasida biror bir taklif kiritishdan oldin tadbirkorlar, banklar va aholining bu masaladagi fikrini o'rganish g'oyat muhim deb hisoblangani bois ushbu guruhlar orasida so'rovnoma o'tkazildi [4]

So'rovnoma o'tkazishdan asosiy maqsad aholi va tadbirkorlar o'z moliyaviy ehtiyojlarini amaldagi bank-moliya muassasalari orqali qanchalik darajada qondira olayotganligi, bu jarayonda ular qanday (rasmiy va norasmiy) to'siqlarga duch kelayotganligi, hamda ular tomonidan islom moliya muassasalari va ularning moliyaviy mahsulotlariga bo'lgan talabni o'rganish bo'ldi.

So'rovnoma 5 qismdan iborat bo'lib so'rovnoma ishtirokchilari haqidagi demografik ma'lumotni, moliya mablag'laridan foydalanish imkoniyatlari haqidagi ma'lumotni, islom moliyasi uchun imkoniyatlarning mavjudligi, sug'urta bozori, hamda islom ijtimoiy moliyasi haqidagi ma'lumotlarni qamram oldi.

So'rovnoma quyidagicha o'tkazildi:

Biznes vakillari/tadbirkorlar

So'rovnoma, 1000 (bir ming) tadbirkor/ biznes vakillari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri suhbatlar shaklida va yana 1235 so'rovnoma internet orqali, Google form va Survey Monkey dasturlaridan foydalangan holda onlayn shaklda o'tkazildi. Shunday qilib, Jami 2235 ta tadbirkor (biznes vakillari) o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi.

Banklar. Respublikadagi barcha tijorat banklariga (30ta) rasmiy xatlar so‘rovnoma shaklini ilova qilgan holda yuborildi va 27 ta bankdan javob xati (to‘ldirilgan so‘rovnoma bilan birga) olindi.

Aholi. Aholi o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma internet orqali, Google form va Survey Monkey dasturlaridan foydalangan holda onlayn shaklda o‘tkazildi. So‘rovnomada jami 4938 ta respondent ishtirok etdi.

So‘rovnomada ishtirok etgan aholining 47 foizining yoshi 31-45 oralig‘ida, 44 foizniki 18-30 oralig‘ida bo‘lgan.

Ishtirokchilarning 42 % oliy ma‘lumotga (bakalavr), 36 % esa o‘rta ma‘lumotga ega bo‘lgan (ya‘ni o‘rta maktabni bitirganlar). 25% ishtirokchi davlat xizmatchilari, 21 % esa xususiy tarmoq vakillari bo‘lgan.

So‘rovnomada ishtirok etgan tadbirkorlar bizneslarining tashkiliy shakli bo‘yicha ma‘lumot quyidagicha:

1. Mas‘uliyati cheklangan jamiyatlar –44%;
2. Xususiy korxonalar – 18%;
3. Xususiy tadbirkorlar – 16,5%

Shundan 64% kichik firmalar, 25 % mikrofirmalar, 10 % yirik kompaniyalar.

26 % kompaniyalar sanoat sohasida, 17 % xizmat ko‘rsatish, 22 % savdo, 13 % esa qurilish sohasida faoliyat olib borgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Islom moliyasi, xususan, sukuk bozorining shakllanishi va rivojlanishida jamiyat talabi asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Moliya tizimida islom moliyasi alohida tarmoq sifatida shakllanib ulgurgan bo‘lib, shariatda mavjud bo‘lgan savdoga oid qonun-qoidalar zamonaviy islom moliyasi tizimiga asos bo‘ldi. Bugungi kunga kelib, bu tizimdan musulmonlar kam istiqomat qiladigan mamlakatlarda ham samarali foydalanib kelinmoqda.

O‘zbekiston aholisining aksar qismi musulmonlar tashkil etganligi sababli islom moliyasi uchun yuqori darajada ehtiyoj mavjud bo‘lishi borasidagi gipotezamiz o‘ztkazilgan

so'rovnom natijalariga ko'ra o'z tasdig'ini topdi. Barcha tahlillardan xulosa shuki, islom moliyasini joriy etish O'zbekiston iqtisodiyoti rivoji uchun yangi omil bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Otabek Nazirov, Kapital bozorni rivojlantirish agent ligasi direktori. <https://kun.uz/news/2020/11/29/sukuk-ozbekiston-bozoridagi-yangi-moliyaviy-instrument-otabek-nazirov-bilan-suhbat>
2. Antropov V.V. Jahon iqtisodiyotida islom moliyasi: hozirgi tendentsiyalar va istiqbollar. Islom moliyasining paydo bo'lish sabablari // Iqtisodiy jurnal. 2017. No 48.b. 57-77;
3. Gafurova G.T. Islomiy moliya tizimida sukuk // ASTU axborotnomasi. Iqtisodiyot. 2018. №2. Bilan. 90-94;
4. Mokina L.S. Islomiy qimmatli qog'ozlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbai sifatida va ularni Rossiya moliya bozorida joylashtirish istiqbollari // Rossiya tadbirkorlik jurnali. 2017. 18-jild. 22-son. Bilan. 3429-3446;
5. Trofimova O. G'arbiy Evropada musulmonlar va islom // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2019 yil. № 10.